

Indice

Un PubliForum dedicato alla ricerca su esseri umani

Cittadine e cittadini esprimono la loro opinione

Introduzione

Ricerca su esseri umani: vecchia come l'umanità stessa

Scheda informativa 1

Principi

I principi della buona ricerca

Scheda informativa 2

Ricerca clinica

A tappe verso la conoscenza

Scheda informativa 3

Ricerca su soggetti umani

Persone al centro dell'interesse della ricerca

Scheda informativa 4

Ricerca sui bambini

Ricerche sui bambini per proteggere i bambini

Scheda informativa 5

Gestione dei dati

Da una montagna di dati al risultato

Scheda informativa 6

Basi giuridiche

Leggi, direttive e limiti

Scheda informativa 7

Questioni in sospeso

Lacune normative da colmare

Scheda informativa 8

Glossario

Il progetto

Un PubliForum dedicato alla ricerca su esseri umani

Il quarto PubliForum del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS sarà dedicato al tema „ricerca su esseri umani“. Cittadine e cittadini avranno la possibilità di discutere in dettaglio gli aspetti importanti ai loro occhi e di interpellare degli esperti. Una legge federale completa destinata a disciplinare la ricerca su esseri umani dà al controverso tema anche una valenza politica.

I progressi della ricerca sollevano sempre più interrogativi sulla regolamentazione delle sperimentazioni sull'uomo. Un bisogno di regolamentazione può sussistere sia nell'ambito della ricerca biomedica che in quello della ricerca sociologica sull'uomo. In linea di massima, chi partecipa a progetti di ricerca deve essere informato esaurientemente sullo svolgimento, sull'utilità e sugli eventuali rischi e dare il proprio consenso.

L'attuazione di questo principio solleva interrogativi delicati. La cornice giuridica che garantisce la protezione dei soggetti di uno studio è conforme alla ricerca moderna? Che dire dell'utilizzazione di campioni biologici (placenta, sangue del cordone ombelicale, campioni di tessuto) o di dati personali che scaturiscono da trattamenti medici? E come giudicare la partecipazione a progetti di ricerca di persone particolarmente bisognose di protezione (ad esempio gli handicappati mentali, i bambini o le persone che hanno perso conoscenza)? Nel 1988, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di elaborare una legge federale sulla ricerca su esseri umani, allo scopo di completare e rendere sistematica la legislazione svizzera in materia.

Che ne pensa la popolazione?

Il PubliForum serve a registrare le opinioni e le valutazioni della popolazione sulle opportunità e sui rischi della ricerca su esseri umani. Durante i due fine settimana di preparazione, il compito del panel di 30 cittadini sarà scegliere gli interrogativi controversi che intende trattare e selezionare le persone chiamate a rispondere a questi interrogativi. Il terzo fine settimana del PubliForum sarà dedicato all'ascolto degli esperti selezionati e alla discussione. Infine, il panel dei cittadini redigerà un rapporto con le principali raccomandazioni rivolte al Parlamento, alle autorità, agli ambienti interessati e al pubblico. Il PubliForum consentirà di combinare le idee dei cittadini con le riflessioni e i pareri degli esperti che ruotano attorno alla futura legge federale sulla ricerca su esseri umani. Nell'ambito dell'organizzazione del PubliForum „Ricerca su esseri umani“, TA-SWISS è affiancato dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dal Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR).

Responsabile del progetto: Alexia Stantchev

Impressum

Editore

TA-SWISS

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Birkenweg 61, CH-3003 Berna

Tel. ++41 (0) 31 322 99 63

Fax ++41 (0) 31 323 36 59

E-mail: ta@swtr.admin.ch

Testi e redazione

Lucienne Rey con il sostegno di Dolores Krapf, Detlef Niese, Dominique Sprumont e Rosmarie Waldner

Traduzione

Giovanna Planzi

Si ringraziano le seguenti persone per il loro contributo:

Alberto Bondolfi, Rosmarie Dormann, Matthias Egger, Dora Fitzli, Olivier Glassey, Silvia Käppeli, Margrit Leuthold, Margrit Kessler, Hans Kummer, Thomas Lüscher, Carola Meier-Seethaler, Kathrin Mühlemann e Francine Pellaud

Layout

Tamara Bobst

Ottobre 2003

Ricerca su esseri umani: vecchia come l'umanità stessa

Da sempre l'uomo s'interessa ai propri simili. E il suo bisogno di trovare spiegazioni per le malattie e le sofferenze è probabilmente vecchio come l'umanità stessa. Ma sono probabilmente vecchie come la ricerca su esseri umani anche le norme sociali e religiose che cercano di guidare l'attività dei ricercatori sulla buona strada.

Origini molto antiche

La prima sperimentazione „clinica“ che ricomincia la procedura della moderna ricerca fu realizzata nel 1747 in Inghilterra. Il medico della marina britannica James Lind doveva curare numerosi pazienti che soffrivano di scorbuto – la temuta malattia che provoca prima la perdita dei denti e poi ossa fragili e deformazioni delle articolazioni. Alla ricerca di una terapia efficace, Lind sottopose dodici marinai malati di scorbuto a una dieta di base arricchita di varie sostanze: a due fu somministrato sidro di mele, ad altri due acido solforico diluito, ad altri due aceto, ad altri due acqua di mare, ad altri due arance e ad altri due limoni. Nei probandi che consumavano gli agrumi i sintomi diminuirono. Lind dimostrò così per la prima volta in una sperimentazione controllata che gli agrumi prevengono lo scorbuto – e pose la prima pietra della ricerca sulle vitamine.

Nel corso dei secoli si sono affermati i metodi di lavoro delle scienze naturali che conosciamo oggi: partendo da intuizioni e osservazioni sistematiche sono formulate ipotesi teoriche. La loro validità è verificata mediante esperimenti in laboratorio o su animali, prima di passare eventualmente all'applicazione sull'uomo. Nella medicina umana, infatti, alla fine è sempre solo la sperimentazione sull'uomo a dimostrare se i principi attivi e le terapie efficaci in laboratorio possono essere applicati con successo anche sull'uomo stesso.

Ricerche sull'uomo sono però realizzate non solo nell'ambito dello sviluppo di nuove terapie. Si fa ricorso a probandi anche nella ricerca biomedica fondamentale – ad esempio per verificare gli effetti sul cervello dell'aria povera di ossigeno durante

le scalate in montagna. Non bisogna però dimenticare anche le innumerevoli indagini sociologiche, come interviste o rilevazioni attraverso l'osservazione dei partecipanti.

Evoluzione della situazione giuridica

Nell'articolo 118, la Costituzione federale prevede che, nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione adotti misure di protezione della salute. Dalla Costituzione emerge però una competenza federale in materia di regolamentazione della ricerca su esseri umani solo in settori parziali. In proposito, una mozione del 18 febbraio 2003 della Commissione della scienza, dell'educazione e della

cultura del Consiglio degli Stati (2.083; adottata dal Consiglio degli Stati il 12 marzo 2003) chiede che venga creata una base costituzionale esplicita per la ricerca su esseri umani. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta attualmente elaborando un disegno corrispondente, che dovrà essere pronto per essere posto in consultazione entro la fine del 2004.

Il fatto che solo oggi sia in elaborazione una normativa a livello federale può essere dovuto alla molteplicità e alla complessità delle questioni legate alla ricerca su esseri umani. Per la sperimentazione sugli animali esistono invece disposizioni giuridiche da 30 anni.

Perché un PubliForum sulla „ricerca su esseri umani“?

Benché in linea di principio ogni cittadino possa esprimersi sui disegni di legge posti in consultazione, sono in pochi ad avvalersi di questa possibilità. Il PubliForum intende rimediare a questa lacuna: è infatti uno strumento che permette di far partecipare il grande pubblico (prevalentemente taciturno) a decisioni politiche delicate – e ciò in un modo che va oltre il semplice „sì“ o „no“ alle urne. A differenza della procedura di consultazione, però, nell'ambito del PubliForum non si discute di un determinato progetto di legge, ma di una tematica in generale e di interrogativi che stanno particolarmente a cuore ai partecipanti. Per motivi di tempo, tuttavia, sarà quasi impossibile esplorare tutte le sfaccettature dell'argomento – una limitazione mirata è inevitabile.

Ricerca per e sull'uomo: l'esempio del diabete

Fino all'inizio del Ventesimo secolo, il 60% dei diabetici moriva nel giro di un anno dalla comparsa dei primi sintomi. Per i bambini, la malattia significava una condanna a morte. Già attorno al 1884, l'internista tedesco Oskar Minkowski ipotizzò che il diabete mellito fosse da attribuire alla mancanza di una sostanza secreta dal pancreas. Ma numerosi chimici fallirono nel tentativo di trovare questa sostanza.

Circa 40 anni dopo, due scienziati canadesi, Frederick G. Banting e Charles H. Best, riuscirono a compiere il grande passo. Partirono dall'ipotesi che l'isolamento della misteriosa sostanza fosse fallito perché gli enzimi della digestione, prodotti a loro volta dal pancreas, decomponevano la sostanza ricercata prima che la si potesse estrarre. I due scienziati verificarono la loro ipotesi su degli animali, legando a dei cani il dotto pancreatico. Si verificò quanto atteso: in un certo senso, l'organo digeriva se stesso. Restavano le isole, che producono la sostanza ricercata e che diedero inizialmente a questo ormone il nome di „isletina“ (successivamente: insulina). Nella tappa seguente, Banting e Best curarono con successo un cane diabetico. In un'autosperimentazione testarono infine la compatibilità dell'insulina su se stessi. E già sei mesi dopo, nella primavera del 1922, con delle iniezioni di insulina salvarono la vita al tredicenne Leonhard Thomson.

I principi della buona ricerca

Fino all'epoca tra le due guerre del Ventesimo secolo, la sete di sapere, la fede nel progresso e il desiderio di curare le malattie spinsero la ricerca medica a un atteggiamento pragmatico.

Nell'ambito della ricerca di una cura per il diabete (vedi scheda 1), ad esempio, gli scienziati applicarono la neoscoperta insulina direttamente su un bambino malato, dopo averla testata su animali e su se stessi. Ai due ricercatori, questo lavoro valse il premio Nobel. Oggi, però, una procedura di questo tipo violerebbe le norme professionali della ricerca medica.

Le regole vincolanti della „buona prassi“

Per la ricerca su esseri umani esistono direttive internazionali rispettate anche in Svizzera. Assumono un ruolo determinante le linee guida della „Buona prassi degli studi clinici“ (BPSC; in inglese: Guidance for Good Clinical Practice, GCP), a cui si rifà anche la legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici LATer).

Rispetto della persona, volontà di fare qualcosa di utile senza provocare danni, nonché ricerca di giustizia – le linee guida della BPSC raccomandano questi tre principi etici agli specialisti di medicina che realizzano progetti di ricerca su esseri umani. Ciò significa che il rischio di causare danni ai probandi va dapprima

minimizzato mediante indagini preliminari in laboratorio ed eventualmente su animali cavie. Significa però anche che solo personale sufficientemente qualificato può eseguire sperimentazioni sull'uomo e che la buona riuscita dello studio dovrebbe essere garantita dall'impostazione stessa della sperimentazione – il disegno sperimentale, il tempo a disposizione, gli apparecchi in dotazione e le risorse finanziarie. Infine, è opportuno garantire che i soggetti dello studio beneficino di una piena compensazione nel caso in cui subiscano danni nell'ambito della sperimentazione. Di norma, i responsabili dello studio devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile specifica per coprire questo tipo di danni.

La ricerca di giustizia, infine, deve assicurare la volontarietà dei partecipanti alla sperimentazione e garantire che gli eventuali vantaggi e svantaggi derivanti dalla partecipazione a un progetto di ricerca siano distribuiti uniformemente tra i soggetti dello studio. Ciò include anche la tutela della riservatezza assoluta di tutti i dati rilevati, nonché la protezione dell'identità dei partecipanti allo studio. La rilevazione di dati nell'ambito di una

sperimentazione clinica deve avvenire in modo tale che non sia possibile desumere informazioni su persone effettivamente viventi (ad esempio mediante codifica). La chiave di questi codici deve essere accessibile unicamente al soggetto dello studio e al suo medico.

Il consenso informato quale base

Il consenso informato, infine, è una premessa fondamentale imposta dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale, che deve essere assicurata per ogni ricerca su esseri umani (vedi scheda 7). „Consenso informato“, in inglese „informed consent“, significa che il consenso scritto a partecipare a uno studio clinico deve basarsi su un'informazione completa e sulla sua comprensione.

Prima di poter dare il loro consenso informato, i soggetti dello studio devono ad esempio essere informati sull'obiettivo, la durata presumibile e l'organizzazione della sperimentazione. I partecipanti sono quindi messi al corrente del perché è realizzato lo studio, se si tratta ad esempio di uno studio aperto o in doppio cieco (vedi il prossimo punto), quale farmaco di riferimento è impiegato o se si tratta di uno studio controllato con un placebo, quali sono i possibili rischi e a cosa bisogna prestare particolarmente attenzione durante il trattamento. Il soggetto dello studio è anche informato del perché è idoneo per il test. Vanno inoltre presentati i vantaggi e i rischi presunti della sperimentazione. I partecipanti ricevono poi indicazioni sulla loro protezione assicurativa, nonché le coordinate di inter-locutori e il loro ruolo. Ai soggetti dello studio è infine spiegato che saranno informati di nuove scoperte nel corso dello studio e che possono interrompere lo studio in qualsiasi momento, senza subire pregiudizi (ad esempio nell'ambito del trattamento medico).

Fotografia: compassionatuse.com, ricerca

Gruppi di controllo e placebo

È possibile stabilire se un nuovo farmaco è efficace e funziona meglio di un rimedio tradizionale solo facendo un confronto diretto tra il nuovo metodo e un metodo (o principio attivo) alternativo. Ciò vale per i nuovi farmaci e le nuove terapie, ma anche per determinate innovazioni in ambito sociale – ad esempio per stabilire gli effetti del lavoro notturno frequente sui contatti sociali dei lavoratori.

Nell'ambito della riflessione su problemi di questo tipo, i ricercatori lavorano generalmente con cosiddetti gruppi di controllo – e cioè con gruppi di persone sottoposte a una terapia differente da quella da testare o che seguono un modello di orario di lavoro differente da quello in discussione. Il metodo di trattamento scelto per il gruppo di controllo determina anche l'entità della differenza prevedibile in termini di efficacia e tollerabilità tra i due metodi di trattamento da paragonare, fissando così il numero di soggetti che devono essere sottoposti all'indagine per poter dimostrare un'eventuale differenza con sufficiente sicurezza. Maggiore è la differenza prevedibile, minore sarà il numero di probandi che devono partecipare allo stu-

dio. In linea di principio, i ricercatori sono tenuti a ridurre al minimo il numero di partecipanti a una sperimentazione clinica e di conseguenza i rischi ad essa associati.

Spesso è possibile dimostrare scientificamente se un farmaco è efficace (o appunto non efficace) e se è ben tollerabile (o non tollerabile) solo paragonando malati con e senza il trattamento. Naturalmente ciò è sostenibile solo se non è noto o applicabile un trattamento efficace (ad esempio a causa di mancata reazione o intolleranza) o se il tipo di disturbo consente un'interruzione del trattamento per la durata dello studio. Per ridurre al minimo l'influsso delle aspettative positive e negative dei soggetti dello studio e del personale curante e di conseguenza il rischio di valutazione errata, i controlli dei farmaci sono realizzati, se possibile, mediante cosiddetti studi in doppio cieco: l'impostazione della sperimentazione assicura che né la persona curante, né il soggetto dello studio sappiano se quest'ultimo è sottoposto alla terapia da testare o se è stato attribuito al gruppo di controllo. A tal fine, il farmaco da testare e quello di paragone

devono ad esempio essere assolutamente identici dal punto di vista dell'aspetto esteriore e dell'applicazione. Se il gruppo di controllo non deve essere sottoposto a nessuna terapia, per il trattamento è utilizzato un farmaco finto (privo di efficacia), detto anche „placebo“. Le persone partecipanti allo studio sono attribuite casualmente a uno dei gruppi e ricevono i loro farmaci in contenitori assolutamente identici. Solo un codice sull'imballaggio, tenuto rigorosamente sotto chiave e non accessibile a nessuno dei partecipanti, consente l'identificazione della terapia somministrata. Questo codice può essere decodificato ad esempio se sorgono complicità. Una sperimentazione del genere è tuttavia giustificabile solo se i pazienti non sono esposti a un rischio inaccettabile e sono perfettamente informati dei possibili pericoli. Bisogna anche sottolineare che solo queste complesse procedure di prova hanno consentito di scoprire anche molte forme di terapia inutili o addirittura pericolose. È stato ad esempio dimostrato solo recentemente in uno studio del genere che un metodo molto diffuso per operare l'artrosi dell'articolazione del ginocchio era inutile e quindi non giustificava il rischio che comportava.

A tappe verso la conoscenza

Nell'ambito dello sviluppo di nuovi farmaci e terapie, alla ricerca su esseri umani spetta un ruolo fondamentale.

Acquisizione di conoscenze

La ricerca su esseri umani, comprese le sperimentazioni cliniche, non persegue solo scopi terapeutici. Deve essere verificata anche l'efficacia dei metodi diagnostici. E talvolta anche la ricerca biologica fondamentale è effettuata sull'uomo – ad esempio per capire cosa provoca le malattie. A essere standardizzata a livello internazionale è soprattutto la procedura nell'ambito dello sviluppo di nuovi farmaci.

Studi clinici nello sviluppo di farmaci

La legge svizzera legge sugli agenti terapeutici prevede che i nuovi agenti

terapeutici siano sottoposti a una serie di sperimentazioni cliniche in piena regola prima di giungere sul mercato. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, i nuovi farmaci attraversano varie fasi di test – le conoscenze sono quindi acquisite a tappe. Dopo che le proprietà fondamentali (ad esempio la velenosità) di una nuova sostanza sono state identificate in laboratorio (tramite colture cellulari o sperimentazioni su animali), nella **fase I** sono esaminati gli effetti e la sicurezza della sostanza su probandi sani volontari.

Se per motivi etici non sono possibili sperimentazioni su persone sane (ad esempio nella medicina dei trapianti), gli

studi della fase I sono effettuati su pazienti che si mettono volontariamente a disposizione, sempre che il loro stato lo consenta. In questa fase sono ricavate prime conoscenze sulla tollerabilità e sulla sicurezza e rilevati dati fondamentali, indispensabili per determinare il dosaggio corretto. Sono inoltre effettuati studi che dimostrano che gli effetti identificati nella sperimentazione sugli animali sono trasferibili all'uomo. Di norma, questi studi sono molto piccoli (10-100 partecipanti).

Nella **fase II**, l'azione terapeutica e la sicurezza della nuova sostanza sono testate su un gruppo di pazienti allargato (50-500 persone). In questa fase sono inoltre determinati il dosaggio efficace e sicuro, nonché altre modalità d'applicazione. Se possibile, gli studi delle fasi I e II sono effettuati sotto forma di studi in doppio cieco con un placebo (vedi scheda 3).

Successivamente, la **fase III** mira a dimostrare l'efficacia e la sicurezza del nuovo farmaco in modo scientificamente convincente e secondo i requisiti delle autorità di autorizzazione su un ampio gruppo di malati (da parecchie centinaia a migliaia) e in condizioni cliniche „quotidiane“. Per poter testare un numero sufficiente di pazienti e misurare l'influsso delle condizioni di trattamento specifiche sul successo del trattamento in vari ospedali e studi medici, di norma agli studi della fase III partecipano varie cliniche. Spesso, la collaborazione supera i confini nazionali e gli studi sono realizzati in varie regioni del mondo (America, Europa, area asiatico-pacifica). È così possibile individuare possibili influssi delle varie forme di vita e differenze etniche sulla reazione al farmaco. Gli studi di questo genere sono detti „multicentrici“.

In media, solo un nuovo principio attivo su quattro supera con successo le prime tre fasi cliniche. Dopo la terza fase, la via è libera per chiedere la sua autorizzazione

Fotografia: UFSP, medico e paziente

Sintesi delle fasi I-IV

Fase I: nella fase I, gli effetti e la sicurezza della sostanza sono esaminati su probandi sani volontari (10-100 persone).

Fase II: nella fase II, la nuova sostanza è testata su un gruppo di pazienti allargato e sono determinati il dosaggio efficace e sicuro nonché altre modalità d'applicazione (50-500 persone).

Fase III: la fase III mira a dimostrare l'efficacia e la sicurezza del nuovo farmaco in condizioni cliniche „quotidiane“ e secondo i requisiti delle autorità di autorizzazione su un ampio gruppo di soggetti (da parecchie centinaia a 1000 persone).

Fase IV: anche dopo che il preparato è stato immesso sul mercato, le sue prestazioni terapeutiche ed eventuali effetti collaterali sono monitorati.

quale agente terapeutico presso le autorità competenti. Segue infine la **fase IV**: anche dopo che il preparato è stato immesso sul mercato, le sue prestazioni terapeutiche, eventuali effetti collaterali ed eventuali nuove possibilità d'impiego, combinazioni di farmaci e forme di somministrazione sono monitorati. Prima della fase IV, la maggior parte delle sperimentazioni cliniche non ha nessuna utilità terapeutica per i soggetti dello studio, anche se l'obiettivo è lo sviluppo di nuovi metodi di diagnosi e trattamento.

Nell'attuale discussione, le linee guida per gli studi clinici con agenti terapeutici sono spesso viste come „modello ideale“ per la ricerca con probandi umani. Ma ha senso applicare questo modello anche alla ricerca biologica fondamentale o alle indagini sociologiche?

La salute della popolazione

Ricerche sull'uomo sono effettuate non solo nell'ambito dello sviluppo di nuovi agenti terapeutici e la ricerca medica non s'interessa solo a singoli casi e gruppi ben definiti. Anche la salute della collettività è un importante oggetto di ricerca.

Studi epidemiologici esaminano come sono distribuiti nella popolazione i disturbi della salute e i fattori di rischio. Un obiettivo importante di questi studi è anche analizzare determinati rischi e la loro relazione con le abitudini alimentari e di vita – ad esempio la relazione tra un'alimentazione ricca di colesterolo e il rischio di infarto cardiaco o tra il fumo e il cancro ai polmoni. A tal fine, l'epidemiologia si basa su dati (anonimi), rilevati nell'ambito del trattamento di malati. Si avvale però anche dei metodi della ricerca sociale, mediante interviste.

La ricerca sociologica sull'uomo, infine, è confrontata con conflitti specifici. Benché non intervenga direttamente sullo stato fisico dei soggetti dello studio, studi inadeguati o irresponsabili possono benissimo mettere in pericolo la salute e la stabilità psichica dei partecipanti o di terzi. Se gli studi sociologici non poggiano su basi scientifiche solide, possono provocare gravi conseguenze nella società e nella politica. Anche qui sorgono interrogativi etici fondamentali, quando entrano in gioco la rilevazione e la gestione di dati sensibili (vedi le schede 6 e 8).

Persone al centro dell'interesse della ricerca

In linea di principio, chiunque può diventare „oggetto“ di ricerca. Gli interrogativi che la scienza cerca di chiarire sono infatti molteplici e riguardano i più svariati gruppi di persone. Alcune persone sono però più vulnerabili o bisognose di protezione di altre – ad esempio le donne incinte, gli anziani, i bambini o gli handicappati.

Adulti sani e capaci di decidere

Evidentemente, adulti sani che si mettono volontariamente a disposizione per un test sono il caso che suscita meno problemi dal punto di vista etico. La premessa è che i soggetti dello studio siano informati esaurientemente (vedi consenso informato, scheda 2). La situazione diventa delicata quando una persona in una situazione economica difficile è indotta a partecipare a uno studio da incentivi finanziari o si aspetta la guarigione da una malattia fino a quel momento incurabile. È infatti dubbio che anche in questi

casi si possa veramente parlare di volontarietà.

Dal punto di vista medico, è particolarmente problematico il fatto che spesso la composizione dei gruppi di soggetti di uno studio non corrisponde alla composizione della popolazione o dei malati dal punto di vista demografico o per altri aspetti. Per ridurre al minimo il rischio per i partecipanti allo studio, spesso le persone molto giovani o molto anziane, le donne incinte o le persone con particolari malattie precedenti non sono ammesse agli studi.

Inoltre, non tutti i gruppi si lasciano motivare allo stesso modo a partecipare volontariamente a sperimentazioni. Gli specialisti lamentano il fatto che le donne sono più restie degli uomini a partecipare a progetti di ricerca. Nell'ambito dei test su nuove sostanze, spesso si lavora comunque solo con probandi uomini, per non mettere in pericolo il feto in caso di gravidanza ignorata ed escludere conseguenze per le future gravidanze o i futuri neonati. Ciò fa però sì che sovente non si sa con certezza se i risultati di un'indagine possano essere trasferiti alle donne o ad altri gruppi.

Pazienti

Nell'ambito dello sviluppo di nuovi farmaci e terapie, le sperimentazioni su persone malate sono indispensabili. Queste persone sono però particolarmente vulnerabili: spesso acconsentono a partecipare a una sperimentazione perché ripongono tutte le loro speranze in un nuovo metodo di cura – anche se non è affatto detto che ne trarranno beneficio. Forse subiranno addirittura degli effetti collaterali dannosi, che solo la sperimentazione rivelerà. Oppure saranno attribuiti al gruppo di controllo, a cui invece della sostanza testata è somministrato un farmaco corrente o addirittura un farmaco finto (placebo), privo di effetti.

I malati sono sottoposti a varie pressioni: devono soppesare i rischi calcolabili della loro malattia e le probabilità incalcolabili di una terapia ancora sconosciuta. Si trovano inoltre in una relazione di dipendenza da uno o più medici, il che può anche rendere loro più difficile sottrarsi al desiderio della medicina di ottenere nuove conoscenze.

Fotografia: „L'Uomo di Vitruvio“ con le proporzioni ideali di Leonardo da Vinci

Persone che hanno bisogno di una protezione particolare

Chi non può decidere e parlare per sé o può farlo solo in misura limitata è particolarmente bisognoso di protezione. Ciò vale per le persone in coma, ma in certi casi anche per i malati psichici e gli handicappati mentali. Anche i bambini rientrano in questa categoria: a essi è dedicata una scheda separata (vedi scheda 5).

Nuove terapie contro il Parkinson o l'Alzheimer, ad esempio, prima o poi devono essere testate su persone affette da demenza. In questi casi, è necessaria l'approvazione del rappresentante legale – di norma i parenti prossimi. Anche loro devono essere informati esaurientemente sulla sperimentazione e sugli eventuali rischi. Varie normative prevedono inoltre che le sperimentazioni su persone che non sono in grado di dare il loro assenso possono essere realizzate solo se a condizioni più severe rispetto a quelle della ricerca su soggetti capaci di discernimento. Secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, di norma possono essere effettuate ricerche su persone incapaci di discernimento solo se i risultati attesi presentano un'utilità per la salute di queste persone. Solo in casi eccezionali è ammessa anche la ricerca su soggetti incapaci di discernimento utile a terzi. In questi casi si applicano tuttavia condizioni supplementari: la ricerca deve ad esempio comportare solo un rischio e un

Atteggiamento audace negli Stati Uniti, maggior riserbo in Europa

Il diabete – almeno quello del tipo 1, da non confondere con il cosiddetto diabete senile – si manifesta generalmente in età infantile o giovanile. È da attribuire a una reazione autoimmune dell'organismo: il sistema di difesa del malato stesso distrugge le isole del pancreas, che producono l'insulina. Oggi la scienza sta cercando nuove terapie, capaci di tenere a freno la malattia ancora prima che si manifesti (vedi anche il riquadro nella scheda 5). I ricercatori europei, però, spesso danno prova di un atteggiamento più riservato rispetto a quelli di oltreoceano: in uno studio in cui persone malate di diabete da poco sono trattate con un farmaco che immobilizza le cellule „killer“ troppo aggressive, i ricercatori statunitensi includono quali soggetti anche dei bambini. In Europa, invece, gli scienziati lavorano quasi esclusivamente con ragazzi in età più avanzata e adulti. Questa differenza esprime l'atteggiamento più conservatore che vige in Europa nei confronti della prevenzione del diabete: questo il commento pubblicato dalla rivista scientifica *Science*.

carico minimi. Secondo le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, le persone maggiorenni incapaci di discernimento possono partecipare a degli studi solo se lo scopo della ricerca riguarda i loro bisogni (ad esempio studi nel campo della gerontologia o della psichiatria).

Nel 1965, ricercatori al servizio del gruppo statunitense Dow Chemical misero circa 70 detenuti (perlopiù neri) presso il reparto di massima sicurezza di Holmesburg, in Pennsylvania, a contatto con della diossina. Volevano così testare la velenosità della sostanza. I detenuti svilupparono la cloracne, ma al termine della sperimentazione beneficiarono solo di trattamenti medici insufficienti. La sperimentazione suscitò indignazione nel

mondo intero. In Germania, oggi i test clinici su detenuti sono vietati, perché si parte dal presupposto che, data la loro situazione particolare, i detenuti non sono in grado di prendere decisioni completamente volontarie.

Anche una questione di storia e di cultura

Nella nostra epoca della globalizzazione, la ricerca opera a livello internazionale. Malgrado l'esistenza di convenzioni internazionali, spesso tra i singoli Paesi vi sono però notevoli differenze a livello di regolamentazione e gestione delle sperimentazioni su esseri umani. Questi valori e norme differenti acutizzano il rischio che in Paesi con disposizioni e controlli meno severi vengano effettuate sperimentazioni eticamente dubbie.

Ricerche sui bambini per proteggere i bambini

Il tredicenne Leonard Thompson era pelle e ossa: malato di diabete, era stato curato con l'allora consueta cura del digiuno e si era molto indebolito quando i due scienziati canadesi Frederick Banting e Charles Best iniziarono a curarlo con l'insulina nel 1922 (vedi scheda 1).

Precedentemente, avevano testato su se stessi la tollerabilità dell'ormone appena scoperto. Da un unico esperimento su due adulti, i due ricercatori passarono quindi direttamente alla terapia su un bambino – senza sapere quali erano le dosi adatte al metabolismo infantile. Questo „cortocircuito“ dall'adulto al bambino è la norma ancora oggi.

Nessuna protezione senza conoscenze

I bambini non sono semplicemente adulti in formato ridotto. I neonati, ad esempio, espellono le sostanze più lentamente, perché i loro reni non sono ancora maturi, mentre i lattanti e i bambini piccoli, in cui il metabolismo è accelerato, per alcuni principi attivi hanno addirittura bisogno di dosi per unità di peso maggiori degli adulti. E anche un farmaco come l'aspirina, considerato ben tollerato negli adulti, nei bambini in rari casi è sospettato di provocare la sindrome di Reye, che danneggia gravemente il cervello e il fegato.

Malgrado le differenze fisiologiche tra bambini e adulti, nettamente più della metà dei farmaci in commercio oggi è stata testata solo sui „grandi“ (e in particolare sugli uomini). Ciò vale anche e in particolare per gli antitumorali e gli psicofarmaci, prescritti sempre più spesso anche a giovanissimi pazienti e di cui si stima che il 70-80% non sia stato testato su bambini.

Un gruppo eterogeneo

La pediatria rivendica quindi sperimentazioni cliniche sui bambini, in modo da poter offrire le cure migliori anche ai pazienti più giovani. La ricerca sui bambini solleva tuttavia gravi problemi.

Una difficoltà dal punto di vista medico è costituita dal fatto che i bambini sono particolarmente vulnerabili – anche perché il loro potenziale di sviluppo fisico e

psichico non è ancora del tutto sviluppato. Spesso è quindi difficile prevedere le ripercussioni a lungo termine di un trattamento medicamentoso. I farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale possono influenzare non „solo“ lo sviluppo del cervello, ma anche la crescita delle ossa.

I bambini rappresentano inoltre un gruppo particolarmente eterogeneo. Dal punto di

vista giuridico, rientrano nella categoria dei minori sia il neonato che il diciottenne. Dal punto di vista medico-biologico, le differenziazioni sono più sottili: si fa una distinzione tra neonati prematuri e nati al termine della gravidanza, lattanti, bambini piccoli, bambini in età scolare e ragazzi.

Problematiche etiche

I bambini piccoli non possono decidere e parlare autonomamente. È inoltre difficile

spiegare loro il senso di una sperimentazione, che per loro potrebbe essere associata a disagi o addirittura a paure. Per loro sono i genitori, in qualità di rappresentanti degli interessi del bambino, che devono dare l'assenso alla partecipazione alla sperimentazione – sempre rispettando i principi del consenso informato (vedi scheda 2). Quale norma, sui bambini – così come in generale sulle persone bisognose di protezione – possono essere realizzate solo le sperimentazioni che hanno un'utilità diretta per i bambini stessi. Siccome però l'utilità effettiva di un nuovo trattamento è nota solo al termine di tutte le prove, generalmente è difficile, se non impossibile, soddisfare questo requisito. Questa norma significa però che nell'ambito degli studi su bambini è necessaria un'analisi rischi-benefici particolarmente dettagliata.

Se in una sperimentazione è prevista la partecipazione di bambini più grandicelli, è richiesto non solo il consenso dei genitori, ma anche l'approvazione dei piccoli probandi. Si parte infatti dal presupposto che a partire dall'età di nove anni circa i

Studi in corso per lottare contro il diabete

Grazie a regolari iniezioni di insulina, i malati di diabete possono condurre una vita relativamente priva di disturbi per anni. Ma le dosi giornaliere dell'ormone tolgono solo i sintomi della malattia, senza eliminarne le cause. E non proteggono neanche dalle devastanti conseguenze successive, come cecità e disfunzioni renali. Per questo motivo, i ricercatori cercano soluzioni per inibire la distruzione delle cellule del pancreas che producono l'insulina da parte del sistema immunitario del corpo stesso, impedendo così la comparsa della malattia. Questo approccio è reso possibile da metodi d'ingegneria genetica, che permettono di scoprire una predisposizione al diabete ancora prima che si manifestino i sintomi. Negli ultimi anni, però, gli scienziati hanno subito amare delusioni: dosi d'insulina preventive, ad esempio, si sono rivelate inefficaci per impedire la comparsa della malattia. Anche la nicotinammide, una forma di vitamina B, ha disatteso le speranze dei ricercatori nella lotta contro il diabete. A offrire le migliori prospettive sono ora dei farmaci che riducono le capacità immunitarie del corpo, impedendo così che il sistema immunitario sia indotto erroneamente verso una cosiddetta reazione autoimmune e distrugga le proprie cellule produttrici di insulina. I primi risultati sono incoraggianti: soggetti malati da poco trattati con farmaci di questo tipo dopo 14 giorni avevano bisogno del 40% circa di insulina in meno rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Siccome il sistema immunitario è „attutito“ artificialmente, le persone curate in questo modo diventano tuttavia più soggette alle malattie infettive.

bambini sono in grado di capire lo scopo, l'utilità e i rischi di un'indagine. Nelle sue „direttive medico-etiche sulla ricerca su esseri umani“, l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche afferma che i bambini

non devono giustificarsi se rifiutano la partecipazione a una sperimentazione – e la loro decisione non può essere scavalcata neanche con l'approvazione del rappresentante legale.

Da una montagna di dati al risultato

La ricerca su esseri umani mira generalmente a risultati generalizzabili. Ciò significa che da un numero limitato di soggetti dello studio (campione) devono poter essere tratte conseguenze logiche per un universo di base (ad esempio l'insieme delle persone colpite da una determinata malattia). Maggiore è il campione, maggiore è la probabilità di escludere distorsioni sistematiche dei risultati prodottesi casualmente.

Varie vie per acquisire materiale di ricerca

Gli studi clinici (vedi scheda 2) sono solo una delle vie che producono materiale di ricerca: si forma un gruppo di soggetti secondo certe regole o casualmente, si effettua la sperimentazione e si osserva la reazione dei probandi. I dati sono raccolti in modo mirato per rispondere a un determinato interrogativo.

Nell'ambito dei trattamenti medici si ottengono non solo dati, e cioè informazioni „immateriali“, ma anche materiali tangibili – ad esempio tessuti e campioni di sangue, che possono a loro volta essere sottoposti a ricerche. Il prelievo e l'utilizzazione di

campioni biologici di questo tipo presuppone, come lo studio stesso, l'approvazione del paziente sotto forma di consenso informato. Il disegno sperimentale di uno studio deve descrivere chiaramente quanti e quali materiali sono prelevati e perché.

In Svizzera, i medici sono autorizzati a trasmettere dati anonimi sui pazienti per scopi di ricerca. Si basano su dati di questo tipo numerosi studi epidemiologici che stabiliscono la distribuzione di determinati fattori di rischio – ad esempio il sovrappeso o il fumo – nella popolazione. Questa documentazione è interessante anche per seguire i cambiamenti nello

stato di salute di grandi popolazioni – i verbali delle analisi del sangue, ad esempio, devono essere conservati per 20 anni in base al diritto vigente.

Limiti alla gestione dei dati

Nell'ordinamento giuridico svizzero, i limiti per la gestione dei dati dei pazienti sono definiti dal codice penale (CP), che sancisce il segreto professionale nell'art. 321, e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Nell'art. 321 bis, il CP permette di togliere il segreto professionale per la ricerca medica se gli interessati non lo vietano espressamente, dopo aver preso conoscenza dei loro diritti, e una commissione di esperti lo autorizza. L'autorizzazione corrispondente è associata a varie condizioni severe.

La legge sulla protezione dei dati (LPD): „stella polare“ della ricerca sociologica

La LPD mira a tutelare la personalità e la sfera privata delle persone. Rappresenta quindi una base importante anche per la ricerca sociologica che coinvolge esseri umani. Afferma ad esempio che i dati sulle persone devono essere pubblicati in modo tale che non possa essere scoperta l'identità degli interessati.

La LPD classifica le informazioni sulla salute tra i dati a cui spetta una protezione particolare. Prevede inoltre che i dati personali possono essere elaborati solo per lo scopo indicato al momento della loro raccolta. Ciò significa ad esempio che i dati di un sondaggio sulle preferenze nell'ambito della scelta del mezzo di trasporto possono essere utilizzati successivamente quale base per un'altra indagine sulla consapevolezza ambientale solo in via eccezionale.

Fotografia: www.miami.edu, codice genetico

Cambiamento di destinazione

Hanno fatto scalpore casi di utilizzazione abusiva di materiale biologico o di cambiamento della loro destinazione. Nel maggio 2003, una commissione d'inchiesta ha dovuto accertare che tra il 1970 e il 1999 alcuni ospedali britannici avevano tacitamente fornito alla ricerca varie migliaia di cervelli di morti che avevano sofferto di depressioni o di malattie mentali. Ricercatori britannici avevano prelevato parti del corpo anche a neonati morti. E sempre senza il consenso della famiglia, dei medici avevano compiuto ricerche sul cervello della terrorista della RAF Ulrike Meinhof, suicidatasi in prigione nel 1976.

Sono delicati anche i casi in cui è riutilizzato per altri studi materiale biologico prelevato per determinati scopi. La comunità scientifica invoca direttive vincolanti a livello internazionale per disciplinare la gestione di „campioni di materiale umano“.

Fiducia grazie alla riservatezza

La fiducia nella prassi medica si basa sulla sincerità e sulla trasparenza – la persona curata deve poter partire dal presupposto che sarà informata apertamente se i suoi dati saranno oggetto di ricerche. E deve anche poter aver fiducia nel fatto che non si gioca la simpatia del medico se rifiuta di mettere a disposizione i suoi dati.

Apertura significa anche che al termine di uno studio i partecipanti devono essere informati in dettaglio sui risultati. In alcuni casi, tuttavia, il rispetto di questo requisito comporta delle difficoltà: in particolare, nel caso delle indagini predittive – ad esempio quando si esamina la predisposizione genetica al cancro al seno o a una malattia cerebrale incurabile – i risultati possono mettere a dura prova i probandi. Per questi casi, l'etica medica postula espressamente il diritto di non sapere, a tutela degli interessati.

Un intero popolo nel mirino della scienza

Sulla scena internazionale spicca attualmente un progetto di ricerca realizzato in Islanda. Sulla base di una licenza attribuita dall'autorità sanitaria islandese, la ditta deCode Genetics sta disegnando la „mappa“ del patrimonio genetico della popolazione islandese. A tal fine, l'impresa si basa su cartelle cliniche, campioni di sangue e tessuti, ma anche dati genealogici estratti dai registri della chiesa e dello stato civile. Il progetto mira a creare una base per rendere più efficiente la sanità e durevole la prevenzione. I dati rilevati sono di proprietà dello Stato islandese. Per i prossimi 12 anni, tuttavia, deCode Genetics detiene i diritti di utilizzazione esclusiva – e da questa base di dati unica nel suo genere si aspetta un vantaggio nell'ambito dello sviluppo di nuovi farmaci.

Leggi, direttive e limiti

Il progresso medico presuppone un continuo incremento del sapere sui più svariati processi vitali. Per migliorare la prassi medica in materia di prevenzione, diagnosi, terapia e cura sono indispensabili ricerche su persone sane e su persone malate.

Il progresso scientifico è eticamente sostenibile solo se sono garantite l'invulnerabilità della dignità umana e la tutela della personalità. I diritti fondamentali delle persone partecipanti a progetti di ricerca devono essere protetti – a cominciare dal diritto all'autodeterminazione (vedi scheda 2, consenso informato). Lo scopo di una base giuridica concernente la ricerca su esseri umani è di dichiarare vincolanti principi come questo. Nell'interesse sia dei soggetti dello studio che dei ricercatori, una normativa unitaria deve definire i principi che devono essere rispettati nell'ambito della ricerca su esseri umani.

L'Ufficio federale della sanità pubblica sta attualmente elaborando un disegno di legge sulla ricerca su esseri umani e il gruppo di progetto incaricato dei lavori si basa sui lavori preliminari di un gruppo di esperti.

Basi nazionali per la ricerca su esseri umani

Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici sono disciplinate in dettaglio nella legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). Sostanzialmente, questa legge deve garantire che siano messi in commercio solo agenti terapeutici sicuri, efficaci e di ottima qualità. Una premessa a tal fine è l'esecuzione regolare di sperimentazioni cliniche prima che l'agente terapeutico sia immesso sul mercato. La LATer presuppone che i test corrispondenti siano effettuati in base alle norme riconosciute della Buona prassi degli studi clinici. Ogni progetto di ricerca deve inoltre essere approvato dalla commissione d'etica competente. La LATer impegna i Cantoni a designare una commissione d'etica competente e a sorvegliarne l'operato.

Per il resto, la regolamentazione della ricerca su esseri umani spetta ai Cantoni. Vi sono così normative che prevedono campi d'applicazione differenti e sono

Gráfica: TA-SWISS

state emanate in forma e densità differenti. I Cantoni universitari, in cui è realizzata la maggior parte dei progetti di ricerca, dispongono di basi giuridiche abbastanza dettagliate. Con l'aumento del numero di progetti di ricerca è però sempre più forte la richiesta di una legge federale, che fissi i principi in vigore nel settore della ricerca su esseri umani. Questi principi scaturiscono tuttavia in gran parte già oggi da atti giuridici come la LATer, il codice penale (CP) o il codice civile (CC), senza che sia necessario un riferimento diretto alla ricerca. Per un intervento nell'integrità fisica, ad esempio, è necessario il consenso dell'interessato o del suo rappresentante legale, gli interessi dell'individuo non possono essere subordinati a quelli della società, i ricercatori devono presentare determinate qualifiche professionali, il rapporto tra l'utilità auspicata e gli eventuali rischi deve essere favorevole, i danni causati devono essere coperti, la protezione dei dati deve essere garantita, ecc. Questi principi rappresentano il nocciolo di qualsiasi regolamentazione della ricerca su esseri umani. È importante anche la valutazione dei singoli progetti di ricerca da parte di un organo indipendente, ad esempio una commissione d'etica.

L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) ha emanato delle direttive

per i progetti di ricerca su esseri umani (pubblicate la prima volta il 1 dicembre 1970, rivedute l'ultima volta il 5 giugno 1997). Queste direttive hanno unicamente carattere di raccomandazione, ma alcuni Cantoni le hanno dichiarate applicabili e quindi giuridicamente vincolanti nei loro atti sulla sanità, sempre che non siano contrarie al diritto federale. I medici che pianificano, realizzano e analizzano progetti di ricerca su esseri umani devono orientarsi a tre principi etici fondamentali ed equivalenti, e cioè il rispetto della persona, la volontà di fare qualcosa di utile senza provocare danni e il principio della giustizia.

Normative internazionali

Accanto alle citate normative a livello cantonale e federale vi sono anche convenzioni internazionali che riguardano la ricerca su esseri umani.

Già alla fine della seconda Guerra Mondiale, il processo di Norimberga contro i medici nazisti aveva stabilito l'assoluta necessità del consenso volontario dei soggetti di uno studio. All'interessato deve essere riconosciuta la possibilità di prendere una decisione liberamente – senza l'influsso della violenza, dell'inganno, dell'astuzia o della costrizione. Questo principio è diventato la colonna portante di ogni normativa sulla ricerca su esseri umani.

Nel 1964, l'Associazione medica mondiale ha adottato la Dichiarazione di Helsinki, da allora riveduta a più riprese. Pur non trattandosi di un atto giuridico vincolante nel diritto internazionale, il suo influsso sull'etica medica e sulle regolamentazioni nazionali concernenti la ricerca medica sull'uomo è indiscusso.

Oggi, le normative internazionali in Europa ruotano attorno alla Convenzione del

Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997. Il 7 maggio 1999, la Svizzera ha firmato la Convenzione e il 12 settembre 2001 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla sua ratifica. È il primo strumento a livello internazionale che prevede norme giuridicamente vincolanti in materia di medicina e ricerca medica. Il testo contiene una serie di principi concernenti la ricerca su esseri umani, che tengono conto dell'idea che le persone che si mettono a disposizione per scopi di ricerca meritano una protezione particolare. In alcuni settori, la

Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina deve essere completata con protocolli aggiuntivi. Il 23 giugno 2003 è stato approvato dal Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) e sottoposto al Comitato dei ministri un disegno di protocollo aggiuntivo sulla ricerca biomedica sull'uomo, che ha per oggetto la protezione della dignità e dell'identità di tutti gli esseri umani viventi e la garanzia dei loro diritti e libertà fondamentali nell'ambito di qualsiasi ricerca biomedica associata a un intervento su esseri umani viventi.

Principi globali sulla pianificazione e l'esecuzione di studi clinici, nonché i principi della Buona prassi clinica (GCP) sono stati elaborati e adottati a partire dal 1990 dalla Conferenza internazionale di armonizzazione (ICH). Si tratta di un progetto comune di Stati Uniti, Unione europea e Giappone, che hanno inserito le linee guida corrispondenti nelle loro legislazioni nazionali. Le linee guida servono ad armonizzare i principi della ricerca biomedica sull'uomo nelle grandi regioni del mondo. Attualmente, in seno alla ICH la Svizzera ha lo status di osservatore.

Lacune normative da colmare

La legge sugli agenti terapeutici, l'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin) e la legge sulla protezione dei dati fissano la cornice determinante per i progetti di ricerca clinica sull'uomo e la gestione dei dati rilevati.

Interlocutori indipendenti per i soggetti dello studio

Le leggi nazionali e le linee guida internazionali definiscono solo la cornice a grandi linee per le sperimentazioni mediche sull'uomo. La sanità è infatti di competenza dei Cantoni e i dettagli delle regolamentazioni cantonali non sono uniformi: il Canton Ticino, ad esempio, ha istituito un'antenna indipendente per i soggetti partecipanti a uno studio. Nella maggior parte degli altri Cantoni manca invece una figura del genere – spesso è il medico sperimentatore responsabile dello studio a essere designato quale interlocutore.

I casi singoli non sono studi

Nella medicina, ogni essere umano è un caso singolo. Può quindi succedere che, sulla base di una costellazione particolare, il chirurgo curante decida di applicare un nuovo metodo ancora poco testato. Il diritto vigente ammette questo margine di decisione. È una premessa per il trattamento individuale, ma apre però ai medici anche la possibilità di soddisfare di nascosto la loro curiosità scientifica. I trattamenti singoli non devono infatti essere resi noti a nessun organo di controllo o commissione d'etica.

Mantenere la visione d'insieme

Nell'art. 54 cpv. 7, la legge sugli agenti terapeutici accorda al Consiglio federale la possibilità di emanare disposizioni sulla pubblicazione delle sperimentazioni cliniche notificate e autorizzate e sulla loro interruzione o fine. Finora si è tuttavia rinunciato alla creazione di un registro centrale, che sarebbe però uno strumento importante per evitare che probandi partecipino contemporaneamente a più sperimentazioni. I vantaggi e gli svantaggi di un registro di questo tipo devono essere soppesati accuratamente.

La questione aperta della compensazione

I partecipanti a uno studio devono essere pagati? Questo interrogativo è oggetto di ampie discussioni controverse. È incon-

Fotografia: sala del Consiglio nazionale

testato un indennizzo delle spese (spese di viaggio, assenza dal lavoro, ecc.) per chi si impegna a favore della collettività partecipando a uno studio. Bisogna però evitare che incentivi finanziari minaccino il carattere volontario della partecipazione a uno studio. Per i soggetti sani partecipanti a studi della fase I è corrente e accettato il pagamento delle spese, della perdita di guadagno e della partecipazione allo studio. Per i malati che partecipano a studi terapeutici vige un consenso più ampio, a livello anche internazionale, sull'idea che queste persone non devono essere pagate per la loro partecipazione a studi clinici, al di là del rimborso delle spese.

La remunerazione dei medici che svolgono studi non può essere associata al loro successo o al reclutamento dei soggetti dello studio. La loro remunerazione deve coprire il lavoro supplementare comportato dallo studio, ma non può andare oltre.

Indipendenza e conflitti d'interesse

I controlli possono essere efficaci solo se sono indipendenti. Ciò significa ad esempio che la direzione di una clinica

non può contemporaneamente essere membro della commissione d'etica che esamina le sperimentazioni presso questa clinica. La Svizzera, però, è un Paese piccolo e i contatti tra gli specialisti sono stretti. Si può quasi dire che tutti si conoscono. In queste circostanze è difficile conservare un'indipendenza completa.

Le normative in vigore, inoltre, offrono pochi elementi solidi per evitare i conflitti d'interesse. Potrebbe ad esempio essere interessante e utile discutere dei risultati negativi di una sperimentazione, ma molti ricercatori tendono a trattare con discrezione i risultati negativi del loro lavoro, perché gli insuccessi danneggiano la carriera. Ciò vale probabilmente ancora di più per i progetti di ricerca dell'industria. Anche le riviste scientifiche tendono a negare la pubblicazione di studi falliti. In proposito, l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato delle raccomandazioni sulla collaborazione tra medici e industria, che tuttavia non sono giuridicamente vincolanti.

Quando inizia l'uomo?

Attualmente è in elaborazione una legge sulla ricerca sugli embrioni, destinata a far parte della legislazione globale sulla ricerca su esseri umani. Non si sa ancora se alla fine la legge sulla ricerca embrionale autorizzerà la ricerca sugli embrioni soprannumerari e di conseguenza anche il prelievo di cellule staminali embrionali da questi embrioni. Sono detti „soprannumerari“ gli embrioni generati nell'ambito di un trattamento contro la sterilità, che però non possono più essere impiantati (ad esempio perché la donna si è ammalata). Il valore morale dell'embrione e di conseguenza anche il suo diritto di essere protetto sono contestati anche tra gli esperti di etica.

Anche le scienze sociali fanno ricerche sull'uomo

Le norme sulla ricerca su esseri umani in vigore puntano sugli studi biologico-medi-

ci. È invece in ampia misura trascurata dalle leggi la ricerca sociologica sull'uomo. Punti d'appoggio sono forniti dalla legge sulla protezione dei dati e naturalmente valgono anche qui i principi giuridici generali, che scaturiscono ad esempio dal diritto sulla personalità.

In alcuni punti essenziali, la ricerca biologico-medica e quella sociologica sull'uomo coincidono – segnatamente nel loro obiettivo di tutelare la personalità e la dignità dei soggetti degli studi. Non è tuttavia ancora chiaro se sia sensato stabilire un unico catalogo di norme di „Buona prassi della ricerca“, che fissi la cornice della ricerca sia per la medicina che per le scienze sociali. A ciò si aggiunge il fatto che nelle scienze sociali è spesso difficile delimitare la ricerca vera e propria da altre rilevazioni: rientra nella ricerca anche un'indagine commerciale sugli articoli di marca – o qui vanno applicate altre regolamentazioni?

In Canada, ad esempio, per la cornice etica dei lavori sociologici il Consiglio per la ricerca nelle scienze morali e sociali inizialmente si è detto favorevole alla definizione di norme differenti da quelle per le sperimentazioni mediche, che possono mettere in pericolo il benessere fisico dei soggetti dello studio. Per non esporsi però al sospetto di voler pattuire linee guida „ammorbidite“ per le scienze sociali, alla fine il Consiglio ha adottato un sistema di supervisione etica unitario.

La necessità di emanare norme separate per la ricerca biologico-medica e per quella sociologica può essere giustificata dal fatto che gli interrogativi e i metodi delle scienze naturali e delle scienze sociali sono effettivamente differenti. A favore di linee guida unitarie depone invece il fatto che i diritti dell'uomo sono indivisibili – e devono essere rispettati da tutti.

Glossario

Buona prassi degli studi clinici

Linee guida internazionali comprendenti i principi etici fondamentali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni -> sperimentazione clinica sull'uomo
(vedi scheda 2)

Campione

Espressione della statistica che designa un gruppo di persone prese in esame in rappresentanza di un -> universo di base
(vedi scheda 6)

Consenso informato

In inglese: „informed consent“. È la premessa per le sperimentazioni sull'uomo e presuppone che i soggetti di uno studio siano informati esaurientemente sul contesto, gli obiettivi e gli eventuali rischi di una sperimentazione.
(vedi scheda 2)

Consultazione

Procedura nell'ambito della quale uffici, organizzazioni e persone singole possono esprimersi su un determinato disegno di legge
(vedi scheda 1)

Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina

La Convenzione del Consiglio d'Euro-

pa sui diritti dell'uomo e la biomedicina contiene norme vincolanti per la medicina e la ricerca su esseri umani. È stata ratificata dal Consiglio federale svizzero nel 2001.
(vedi scheda 7)

Dichiarazione di Helsinki

Linee guida adottate dall'Associazione medica mondiale, che fissano i principi etici di base per le sperimentazioni sull'uomo. Non sono vincolanti a livello internazionale.
(vedi scheda 7)

(Studi della) fase I, fase II, ecc.

Le fasi designano i vari stadi di una -> sperimentazione clinica
(vedi scheda 3)

Gruppo di controllo

Soggetti dello studio sottoposti a una terapia riconosciuta o a un -> placebo e paragonati con i -> probandi su cui è testato un farmaco innovativo
(vedi scheda 4)

Placebo

Farmaco finto senza alcun effetto
(vedi scheda 2)

Probando

Sinonimo di: soggetto dello studio
(vedi scheda 4)

PubliForum

Procedura volta a ottenere indicazioni su come la popolazione valuta una questione (spesso: una tecnica controversa) e su quali raccomandazioni s'impongono
(vedi prima pagina)

Sperimentazione clinica

Sperimentazione a scopo medico, ad esempio per sviluppare nuovi farmaci o forme terapeutiche
(vedi scheda 3)

Studi multicentrici

Studi realizzati presso più cliniche e spesso anche a livello internazionale
(vedi scheda 3)

Studio in doppio cieco

Tipo di -> sperimentazione clinica in cui né i soggetti dello studio né i medici curanti sanno se a una determinata persona è somministrato il farmaco da testare o un -> placebo.
(vedi scheda 2)

Universo di base

Espressione della statistica che designa l'insieme delle persone che presentano determinate caratteristiche (ad esempio: tutti i diabetici della Svizzera)
(vedi scheda 6)

Presentazione degli organizzatori

TA-SWISS, Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie migliorano sensibilmente la qualità della nostra vita. Contemporaneamente, però, possono anche nascondere nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili.

Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche esamina **le opportunità e i rischi** dei nuovi sviluppi tecnologici nei settori scienze della vita e della salute, società dell'informazione e mobilità. I suoi **studi** si rivolgono sia ai responsabili della politica e dell'economia, sia al pubblico. Inoltre, TA-SWISS favorisce lo scambio di informazioni e di opinioni tra esperti della scienza, dell'economia e della politica e la popolazione attraverso **processi partecipativi** (ad esempio i PubliForum e i publifocus).

Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche è annesso al Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, che consiglia il Consiglio federale in materia di politica scientifica e tecnologica.

SAMW
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften

ASSM
Académie Suisse
des Sciences Médicales

ASSM
Accademia Svizzera delle
Scienze Mediche

SAMS
Swiss Academy
of Medical Sciences

Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)

L'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) è stata fondata nel 1943 dalle cinque facoltà di medicina, dalle due facoltà di medicina veterinaria e dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH). All'epoca – quando la Svizzera era isolata a causa della guerra – il compito principale di questa fondazione indipendente, con sede a Basilea, consisteva nel promuovere la ricerca e le nuove leve.

Oggi, con i suoi due programmi principali „Medicina e società“ e „Scienza medica e pratica“, l'ASSM ha adottato le seguenti priorità:

- promuovere le nuove leve scientifiche, in particolare nella ricerca clinica; sostenere la qualità della ricerca biomedica e della ricerca clinica;
- far confluire i risultati della ricerca fondamentale e della ricerca clinica nella pratica, tenendo conto in particolare dei bisogni dei fornitori di prestazioni di base;
- individuare i nuovi problemi etici derivanti dalla ricerca biomedica di punta e dallo sviluppo di nuove tecnologie ed elaborare direttive d'etica e raccomandazioni;
- riflettere sul futuro della medicina.

STAATSEKRETARIAT
SECRETARIAT D'ETAT
SECRETARIATO DI STATO
SECRETARIAT DAL STADI
OFFICE OF THE STATE SECRETARY

Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR)

Dal 1997, il Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) è diretto dal Segretario di Stato Charles Kleiber.

Il Segretario di Stato dirige il settore della politica scientifica, delle

scuole universitarie e della ricerca e presta consulenza al Capo del Dipartimento federale dell'interno.

L'ASR prepara le decisioni della politica scientifica nazionale e internazionale nei settori della scienza, della ricerca e delle scuole universitarie e coordina le attività in seno al Dipartimento e tra i vari Dipartimenti federali.

L'ASR è inoltre l'interlocutore del Consiglio dei PF per le questioni inerenti alla politica scientifica svizzera, assicurando così il legame tra il Dipartimento federale dell'interno e il settore dei PF.

Bundesamt
für Gesundheit
Office fédéral
de la santé publique
Ufficio federale
della sanità pubblica
Swiss Federal Office
of Public Health

UFSP, Ufficio federale della sanità pubblica

L'Ufficio federale della sanità pubblica è l'autorità competente a livello federale in materia di salute e che rappresenta la Svizzera anche sul piano internazionale. Lo scopo dell'UFSP è di promuovere, tutelare e salvaguardare la salute della popolazione. Per realizzare questi obiettivi svolge tre ruoli principali: quello di polizia sanitaria, per garantire la sicurezza della popolazione svizzera da pericoli per la salute, quello di „avvocato“ che difende gli interessi della salute in tutti gli ambiti che possono avere un'influenza su di essa, e quello di prevedere in anticipo possibili situazioni future di pericolo nell'ambito della salute, proponendo puntualmente soluzioni appropriate.

In tutte le sue attività l'UFSP ha un approccio globale alla salute: non essere malato non significa necessariamente essere sano. La salute in senso più ampio significa anche qualità di vita che dipende da diversi fattori. L'UFSP promuove gli aspetti positivi e lotta contro quelli negativi. Questi includono un'infinità di temi, come ad esempio le epidemie e le malattie infettive, le varie forme di dipendenza (come il tabagismo, l'alcolismo e il consumo di droghe), la sicurezza delle derrate alimentari, l'impiego della biotecnologia e molti altri. I compiti variano ed evolvono in sintonia con gli sviluppi scientifici e politici. In tutti gli ambiti summenzionati la competenza dell'UFSP si estende anche all'elaborazione di leggi e di ordinanze, come ad esempio anche per la ricerca sull'uomo.

Con i suoi 400 collaboratori e il suo budget annuale di 150 milioni di frs., l'UFSP è uno dei più grandi Uffici del Dipartimento federale dell'interno.